

ХАРОБАГА АЙЛАНГАН САРОЙ : МИРЗО ЧОРБОҒ.

Маҳмуд Ҳамраев

Навоний давлат педагогика институти

таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7781387>

Навоний вилояти худудини, аҳолисини, географик жойлашувини ўрганишда биз “энг” сўзига жуда кўп мартаба дуч келамиз. Масалан, энг кейин ташкил этилган вилоят, майдони энг катта вилоят, Ўзбекистоннинг энг паст ботиғи жойлашган вилоят, энг кўп чегарадош вилоятларга эга вилоят ва аҳолиси энг кам вилоятлардан бири. Навоний вилояти Республикамизнинг энг ёш вилояти ҳисобланади. У дастлаб, 1982 йил 20 апрелда Қизилқум саҳросининг ма'лум бир қисмини ўзлаштириш ва у ерда табиий бойликлардан унумли фойдаланиш мақсадида Бухоро ва қисман Самарқанд вилоятлари худудларидан ташкил этилган.

Қадимда Амир Абдулаҳадхон Карманада кўплаб Чорбоғ ва саройлар барпо этилган. Чунончи, Аҳадхоннинг Асқаробод, Чармгар чорбоғ, Жар чорбоғ, Гул чорбоғ, Боғи Олчин, Хайробод ва Мирзо Чорбоғ саройлари шулар жумласидандир. Мирзо Чорбоғ саройлар ичида ўзининг гўзаллиги, ҳайратомуз меъморчилиги, нафис ганчкори нақшлари билан ажралиб турарди. Мирзо Чорбоғ саройи Амир Абдулаҳадхоннинг топшириғи билан Зарафшон дарёси соҳилидаги сўлим боғ ўртасида тахминан 1900-1905-йилларда қурилган. Сарой мураккаб меъморчилик услубида ишланган бўлиб, лойиҳаси амирнинг машҳур архитектори Хўжа Абдураҳим томонидан тайёрланган.

Мирзо Чорбоғ саройи қурилишига ўша вақтда ном чиқарган ганчкор уста Ширин Муродов иштирок этган ва бевосита раҳбарлик қилган. Фикримизга далил сифатида Л. И. Ремпелнинг “Бухоро ёзувлари” китобидан қуйидаги парчани келтирамиз: “Уста Ширин сарбоз сифатида олиб келиниб, саройлар тиклашга сафарбар этилди. У Карманада 15 йил давомида Асқаробод, Чармгар чорбоғ, Гул чорбоғ, Боғиолчин, Жар чорбоғ, Мирзо чорбоғларни қуриш ва безаш ишларида ишлади. Айниқса, Мирзо чорбоғни қуришда кўп қийналди. Қаҳратон қишда, қўллари лой билан музлайдиган даврда бу бинони тиклади, ҳатто бир умрга бармоқларини совуққа олдирди”.¹

Мирзо чорбоғни тиклашда карманалик уста Султон қори, Нажжор Тўра, Уста Дўст, Уста Латиф иштирок этган. Бу кишиларнинг кўрган билганларнинг эслашича, сарой қурилишига мингга яқин усталар жалб этилган. Сарой асосан, ёғоч ва ғиштдан (чўпкори) тикланган бўлиб, бино қурилиши жиҳатдан иккига бўлинган. Биринчиси, 6х20 метр узунликда, 2 метр баландликдаги бинодир. Бу бино икки хонадан иборат: даҳлиз ва 15 болорли меҳмонхонадан ташкил топган. Даҳлизнинг тепа қисми болохона бўлган. Ҳар иккала хонанинг ички қисми нафис ўймакорлик ва нақшкорлик санъатининг ғоят гўзал, ноёб услублари билан безатилган. Девор ва ёғоч устунларга ўйиб ишланган бетакрор нақшлар бинога кирган кишини лол қолдиради. Меҳмонхона тўрида катта ёйсимон меҳроб тикланган бўлиб, унинг икки томонида равоқ қурилган. Худди шундай равоқчалар бинонинг шимолий ва жанубий деворлари юқори қисмида ҳам тўрттадан маҳорат билан ишланганки, улар бино ҳуснига ҳусн қўшиб турибди. Шуниси эътиборга молики, бинонинг 8 та деразаси ясалиш жиҳатдан шарқона

¹ Л. И. Ремпелн . “Бухоро ёзувлари” Т., 1981 й, 280-бет.

қолипдан чиқиб, ғарбона (Европа) усулда қурилган, яъни деразанинг тепа қисми қалқонсимон усулда ишланган. Бинонинг 2 эшиги орқали шимолий томондан даҳлизга кирилган. Эшиклар ёғоч ўймакорлигининг ноёб намуналари ҳисобланган. Амир меҳмонхонасининг ғарбий томонида яна бир 10 хонали бино бор. У архитектураси жиҳатдан содда кўринишли, ғоят ҳайратомуз геометрик шаклда қурилган. Бино пойдевори япалоқ пишиқ ғиштдан, энига эса ўша ғиштдан бир метрли қилиб 25 қатор ётқизилган. 26-қатори тиккасига терилган. Бунда албатта, бинонинг зилзилага бардошлиги кўзда тутилган. Бинонинг қурилиши анча мураккаб. Синч ва заваравларнинг кўпбурчак шаклда қўйилганлиги, унда ховаларнинг кўринмаслиги ўзига хос усталик билан қурилганини кўрсатади. Бизнингча, айрим синч ва заваравларнинг хона ўлчовидан чиқиб туриши ва бинонинг икки чеккасидаги тўртбурчакли хоналар хова вазифасини бажарса ажаб эмас. Бино хоналарининг ичи ҳам шарқона усулда безатилган бўлган. Ҳовли юзасидаги супа четида ғиштпарчин қилиб терилган 9-12 метрли қудуқ бор эди. Унинг суви булоқ сувидек ширин ва тоза бўлган. Ҳозирда минг афсуски Мирзо чорбоғ саройи хароба ва ташландиқ ҳолига келиб қолган. Чорбоғ йўқолиб, қудуқ кўмилиб, сарой бузилиб, хуллас, шундай бир бой тарихий меросимиз батамом йўқолиш арафасида. Ҳолбуки, бино тез орада тўлиқ таъмирланса, ҳали ҳам карманаликлар учун гавжум қадамжолардан бири бўлиши мумкин. Сарой 1942–1943 йилларда поляк аскарлари учун казарма қилиб берилган. Сўнгра қишлоқ хўжалиги учун фойдаланишган, жумладан, пиллачилик идораси бўлган. Афсуски, бугун у харобазорга айланган. Карманада бундай сарой борлигини чет эллик туристлар тугул кўплаб карманаликларнинг ўзлари билмайди. Билганлар эса бориб, тилла излаб кўриш мақсадида ўзи қаровсиз бўлган қароргоҳнинг девор ва ганчкор нақшларини бузиб ташлашмоқда. Бундан 2–3 йил олдин мавжуд бўлган саройнинг олд кириш қисми ҳозирда бутунлай қулаб тушган. Сабаби, маҳаллий аҳоли ўртасида саройнинг ўрта кириш қисмидаги зинанинг тагидан яқин ўтмишда бир сандиқ тилла чиққани (ҳозир бу зина йўқ) хусусида гап-сўз юради.²

2019 йил апрель ойида тўрт ой давомида қийшайиб турган ёғоч синчли саройнинг кутиш зали пойдевори қулаган. Қулаган жойда фақатгина миллий нақш бўлаклари қолган. Мустаҳкам ёғочлар маҳаллий аҳоли томонидан талон-торож қилинган. Маълумки, бу ердаги тахт олтин васвасида ўғирлаб кетилган. Бу ҳам етмагандек, тахт турган жой кавланган. Агар аҳвол шу тариқа давом этса, яна 5–10 йилдан сўнг сарой бутунлай қулаши аниқ.

References:

1. Ражабов Қ. Бухорога кизил армия босқини ва унга қарши кураш: тарих ҳақиқати (1920- 1924). - Т: "Маънавият", 2002.
2. Бухоро Шарқ дурдонаси. Масъул муҳаррир А.Азизхужаев. -Т: "Шарқъ". 1997.
3. Амир Саййид Олимхон. Бухоро халқининг хасрати тарихи. Форсчадан А. Ирисов таржимаси. – Т.: "Фан", 1991.

² <https://hidoyat.uz/Qaraldi: 23-iyul 2019-yil>.